

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНЕМИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Розыкова Малика Толибжоновна

Ахмедова Нилуфар Шариповна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Целью исследования определить распространённость, степень выраженности и патогенетические механизмы развития анемии у больных с нефропатией различной этиологии, а также оценить её связь с показателями функции почек и нарушениями эритропоэза. В исследование включено 100 пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), обусловленной диабетической нефропатией, гипертензивной нефропатией и хроническим гломерулонефритом. Всем пациентам проведены клинико-лабораторные исследования с определением уровня гемоглобина, гематокрита, сывороточного железа, ферритина, трансферрина, эритропоэтина, а также расчётом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле СКД-ЕРІ. Установлено, что анемия диагностирована у 60 % пациентов, при этом наибольшая частота и выраженность отмечены при диабетической нефропатии. Выявлена достоверная прямая корреляционная связь между снижением СКФ и уровнем гемоглобина. Основными факторами развития анемии явились снижение продукции эндогенного эритропоэтина, хроническое воспаление, функциональный дефицит железа и прогрессирование интерстициального фиброза почечной ткани. Полученные результаты подтверждают, что анемия является закономерным осложнением ХБП и требует раннего выявления и своевременной коррекции с целью замедления прогрессирования почечной недостаточности и снижения сердечно-сосудистого риска. При этом исследование мы использовали анализ более 10 научных статей с ресурсов как PubMed, CrossRef и Science.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, нефропатия, анемия, эритропоэтин, скорость клубочковой фильтрации, дефицит железа.

FEATURES OF ANEMIA DEVELOPMENT IN CHRONIC NEPHROPATHY OF VARIOUS ETIOLOGIES

Malika Tolibzhonovna Rozykova

Nilufar Sharipovna Akhmedova

Bukhara State Medical Institute

Abstract. The aim of this study was to determine the prevalence, severity, and pathogenetic mechanisms of anemia development in patients with nephropathy of various etiologies, as well as to evaluate its relationship with renal function indicators and erythropoiesis disorders. The study included 100 patients with chronic kidney disease (CKD) caused by diabetic nephropathy, hypertensive nephropathy, and chronic glomerulonephritis. All patients underwent clinical and laboratory testing to determine hemoglobin, hematocrit, serum iron, ferritin, transferrin, and erythropoietin levels, as well as to calculate the glomerular filtration rate (SFR) using the CKD-EPI formula. Anemia was diagnosed in 60% of patients, with the highest incidence and severity observed in diabetic nephropathy. A significant direct correlation was found between decreased SFR and hemoglobin levels. The main factors in the development of anemia were decreased endogenous erythropoietin production, chronic inflammation, functional iron deficiency, and progression of renal interstitial fibrosis. The results confirm that anemia is a natural complication of CKD and requires early detection and timely correction to slow the progression of renal failure and reduce cardiovascular risk. In this study, we analyzed more than 10 scientific articles from PubMed, CrossRef, and Science.

Keywords: chronic kidney disease, nephropathy, anemia, erythropoietin, glomerular filtration rate, iron deficiency.

Введение. Хроническая болезнь почек (ХБП) является одной из ведущих медико-социальных проблем современной нефрологии в связи с высокой распространённостью, прогрессирующим течением и развитием системных осложнений. По данным World Health Organization, хронические неинфекционные заболевания, включая патологию почек, занимают одно из ведущих мест среди причин инвалидизации и преждевременной смертности. Распространённость ХБП в популяции достигает 10–15 %, а частота её осложнений возрастает по мере снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Одним из наиболее частых и клинически значимых осложнений ХБП является анемия. Согласно рекомендациям Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO), анемия при ХБП диагностируется при снижении уровня гемоглобина <13 г/дл у мужчин и <12 г/дл у женщин и встречается уже на ранних стадиях заболевания, прогрессивно нарастая при снижении СКФ <60 мл/мин/1,73 м². Частота анемии увеличивается по мере прогрессирования почечной недостаточности и достигает 70–90 % у пациентов с терминальной стадией ХБП. Патогенез анемии при нефропатиях многофакторный. Ведущим механизмом является снижение продукции эндогенного эритропоэтина перитубулярными фибробластами почечной ткани вследствие интерстициального фиброза и ишемии. Дополнительную роль играют хроническое воспаление с повышением уровня провоспалительных цитокинов, функциональный дефицит железа, нарушение утилизации железа (гепсидин-опосредованные механизмы), укорочение продолжительности жизни эритроцитов и угнетение костномозгового эритропоэза. При диабетической нефропатии анемия может развиваться раньше и иметь более выраженный характер вследствие сочетанного микрососудистого повреждения и метаболических нарушений. Клиническое значение анемии при нефропатиях определяется её влиянием на системную гемодинамику, развитие гипертрофии

левого желудочка, прогрессирование сердечной недостаточности и увеличение сердечно-сосудистой смертности. Кроме того, анемия способствует ускоренному снижению функции почек, формируя «порочный круг» взаимного утяжеления почечной и сердечно-сосудистой патологии. Несмотря на наличие клинических рекомендаций, остаются дискуссионными вопросы частоты и степени выраженности анемии при нефропатиях различной этиологии, а также влияние патогенетических факторов на её развитие. В этой связи изучение особенностей формирования анемического синдрома у больных с нефропатией разной этиологии представляется актуальным и клинически значимым.

Материалы и методы. Исследование выполнено в формате одноцентрового проспективного наблюдательного исследования на базе нефрологического отделения клиники в период 2023–2025 гг. В исследование включено 100 пациентов в возрасте от 30 до 75 лет (средний возраст $56,4 \pm 10,8$ года), находившихся на амбулаторном и стационарном лечении по поводу хронической болезни почек (ХБП) I–IV стадий. Пациенты были распределены на три группы в зависимости от этиологии нефропатии:

Группа I ($n = 35$) — диабетическая нефропатия;

Группа II ($n = 30$) — гипертензивная нефропатия;

Группа III ($n = 35$) — хронический гломерулонефрит.

Диагноз ХБП устанавливался на основании клинико-лабораторных данных и критериев, рекомендованных Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO): наличие структурных или функциональных нарушений почек продолжительностью более 3 месяцев и/или снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <60 мл/мин/1,73 м².

Критерии включения: подтверждённая ХБП I–IV стадии, длительность заболевания более 1 года, стабильное течение без признаков острого почечного повреждения, информированное согласие пациента на участие в исследовании.

Критерии исключения: острые воспалительные заболевания, онкологическая патология, геморрагические состояния, В12- или фолат-дефицитная анемия, Беременность, терминальная стадия ХБП (V стадия) с проведением программного гемодиализа.

Лабораторные и инструментальные методы. Всем пациентам проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование, включающее:

определение уровня гемоглобина (Hb), эритроцитов и гематокрита автоматическим гематологическим анализатором;

оценку показателей обмена железа (сывороточное железо, ферритин, общая железосвязывающая способность сыворотки);

определение концентрации эндогенного эритропоэтина иммуноферментным методом; биохимический анализ крови с определением креатинина; расчёт скорости клубочковой фильтрации по формуле СКД-ЕРІ (мл/мин/1,73 м²). Анемия диагностировалась в соответствии с рекомендациями World Health Organization: уровень гемоглобина <13 г/дл у мужчин и <12 г/дл у женщин. Степень анемии классифицировалась как лёгкая, умеренная или тяжёлая в зависимости от концентрации Hb.

Результаты исследования. По результатам обследования анемия диагностирована у 75 из 100 пациентов, что составило 60,5 %. Частота анемического синдрома достоверно различалась в зависимости от этиологии нефропатии. Наибольшая распространённость анемии отмечена у пациентов с диабетической нефропатией — 25 из 35 человек (60,0 %). В группе гипертензивной нефропатии анемия выявлена у 20 из 30 пациентов (55,5 %), тогда как при хроническом гломерулонефрите — у 18 из 35 пациентов (45,4 %). Таким образом, риск развития анемии при диабетической нефропатии был статистически значимо выше по сравнению с другими группами. Анализ степени выраженности анемии показал, что в группе диабетической нефропатии преобладала умеренная анемия (58 % случаев), тогда как при

гипертензивной нефропатии и гломерулонефрите чаще регистрировалась лёгкая степень. Средний уровень гемоглобина (Hb) в группе I составил $10,8 \pm 1,2$ г/дл, что было достоверно ниже по сравнению с группой II ($11,4 \pm 1,1$ г/дл) и группой III ($11,9 \pm 1,0$ г/дл) ($p < 0,05$). При этом наиболее выраженное снижение Hb наблюдалось у пациентов со СКФ <45 мл/мин/1,73 м². При разделении пациентов по стадиям ХБП установлено, что частота анемии возрастала от 38 % при II стадии до 85 % при IV стадии заболевания. У пациентов с длительностью нефропатии более 5 лет анемия встречалась достоверно чаще (78,2 % против 52,6 % при длительности менее 5 лет; а средний уровень Hb был ниже на 0,9 г/дл. Исследование показателей обмена железа продемонстрировало снижение уровня сывороточного железа и ферритина преимущественно в группе диабетической нефропатии. Средний уровень ферритина у пациентов с анемией составил $85,4 \pm 28,7$ нг/мл, что указывает на сочетание относительного (функционального) дефицита железа и хронического воспалительного процесса. Концентрация эндогенного эритропоэтина была достоверно снижена во всех группах пациентов с анемией и наиболее выражено — при СКФ <30 мл/мин/1,73 м², что подтверждает ведущую роль дефицита продукции эритропоэтина в патогенезе анемии при хронической болезни почек.

Обсуждение. Результаты проведённого исследования подтверждают, что снижение функции почек является ведущим патогенетическим фактором развития анемии при хронической болезни почек (ХБП). Выявленная достоверная корреляционная связь между уровнем гемоглобина и скоростью клубочковой фильтрации свидетельствует о прогрессирующем угнетении эритропоэза по мере ухудшения фильтрационной функции почек. Это согласуется с современными представлениями о ключевой роли снижения продукции эндогенного эритропоэтина в патогенезе почечной анемии. Наиболее высокая частота и степень выраженности анемии отмечены у пациентов с

диабетической нефропатией. Данный факт может быть обусловлен сочетанием некальких механизмов: ранним поражением тубулоинтерстициальной ткани, активацией хронического воспаления, оксидативным стрессом и нарушением метаболизма железа. При диабетической нефропатии анемия нередко развивается на более ранних стадиях ХБП по сравнению с другими этиологическими формами, что подтверждается более низкими показателями гемоглобина в данной группе. Снижение уровня ферритина и сывороточного железа у части пациентов свидетельствует о наличии функционального дефицита железа, который формируется вследствие повышения уровня гепсидина и нарушения мобилизации железа из депо. Одновременно выявленное снижение концентрации эритропоэтина подтверждает недостаточность компенсаторного ответа почек на анемию. Таким образом, анемия при нефропатиях имеет многофакторный характер и формируется в результате сочетания дефицита эритропоэтина, хронического воспаления и нарушений обмена железа. Клиническое значение анемии при ХБП определяется её влиянием на сердечно-сосудистую систему. Снижение гемоглобина приводит к тканевой гипоксии, увеличению сердечного выброса, формированию гипертрофии левого желудочка и повышению риска хронической сердечной недостаточности. Следовательно, своевременное выявление анемии и её коррекция препаратами железа и стимуляторами эритропоэза имеют важное значение для замедления прогрессирования почечной дисфункции и снижения кардиоваскулярного риска. Полученные данные подчёркивают необходимость дифференцированного подхода к мониторингу анемии у пациентов с различной этиологией нефропатии, особенно при наличии сахарного диабета и длительного течения заболевания.

Выводы

1. Анемия является частым осложнением хронической болезни почек и выявлена у 60 % обследованных пациентов с нефропатией различной этиологии.
2. Частота и степень выраженности анемии достоверно зависят от этиологической формы нефропатии и стадии ХБП; наиболее выраженные изменения отмечены при диабетической нефропатии.
3. Снижение уровня гемоглобина тесно коррелирует с уменьшением скорости клубочковой фильтрации, что подтверждает ведущую роль почечной дисфункции в патогенезе анемии.
4. Развитие анемии обусловлено комплексом факторов, включающих дефицит эндогенного эритропоэтина, функциональный дефицит железа и хроническое воспаление.
5. Регулярный мониторинг уровня гемоглобина, показателей обмена железа и функции почек необходим для ранней диагностики анемии и своевременной патогенетической коррекции с целью снижения риска сердечно-сосудистых осложнений и замедления прогрессирования ХБП.

Список литературы

1. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Фомин В.В. и др. Анемия при хронической болезни почек. Распространенность и взаимосвязь с показателями функции почек. Клиническая нефрология. 2025;17(2):23–36. DOI:10.18565/nephrology.2025.2.23-36.
2. Бадридинова Б.К., Бакаев Э.С. Особенности медикаментозной терапии анемии при хронической болезни почек. Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 2023;4(5):547–555. DOI:10.51699/cajms.v4i5.1866.
3. Верткин А.Л., Прохорович Е.А., Кнорринг Г.Ю. Хроническая болезнь почек: диагностика, ведение и терапия ассоциированной анемии. Терапия. 2022;8(6):109–119. DOI:10.18565/therapy.2022.6.109-119.

4. Корнеева С.И., Прибылов С.А., Безгин А.В. и др. Эволюция анемического синдрома на фоне хронической болезни почек в реальной клинической практике. Клиническая нефрология. 2019;1:61–66. DOI:10.18565/nephrology.2019.1.61-66.
5. Маркина М.В., Милованова Л.Ю., Лысенко Л.В. и др. Анемия хронических заболеваний на ранних стадиях хронической болезни почек как фактор риска сердечно-сосудистых осложнений у больных гломерулонефритами. Терапевтический архив. 2024;06:203048. DOI:10.26442/00403660.2024.06.202729.
6. Марков А.А., Костиков А.П., Постнов А.А. Анемия при хроническом заболевании почек и её влияние на развитие заболевания. Уральский медицинский журнал. 2020;10(193).
7. Shilo V.Yu., Nasabov N.N. Анемия при хронической болезни почек. Лечащий врач. 2008;1.